

ТИЗИМЛИ СКЛЕРОДЕРМИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КАРДИОВАСКУЛЯР ХАВФНИ АНИҚЛАШДА SCORE (EULAR) ВА УМУМИЙ УЙКУ АРТЕРИЯСИ ИНТИМА-МЕДИА КОМПЛЕКСИНИНГ АҲАМИЯТИ

Ҳамроева Юлдуз Саидовна

Alfraganus University Тошкент, Ўзбекистон

e-mail: (ихтиёрий)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17988635>

Долзарблиги. Бугунги кунда юрак-қон томир касалликлари (ЮҚТК) бутун дунё бўйлаб ўлимнинг асосий сабабларидан бири бўлиб қолмоқда. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, мазкур касалликлар улуши йилдан-йилга ошиб бормоқда. Тизимли склеродермия (ТСД) аутоиммун ревматик касалликлар ичида ички аъзолар, айниқса юрак-қон томир тизимини зарарлантириши билан алоҳида аҳамиятга эга. ТСД билан касалланган беморларда кардиоваскуляр асоратлар эрта ногиронлик ва тўсатдан ўлим хавфини оширади. Шу сабабли ушбу беморларда кардиоваскуляр хавфни эрта аниқлаш ва прогнозлаш долзарб илмий-амалий аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: тизимли склеродермия, кардиоваскуляр хавф, SCORE (EULAR), интима-медиа комплекси, прогноз

Тадқиқот мақсади. Тизимли склеродермия билан касалланган беморларда юрак-қон томир касалликлари ривожланиши хавфини эрта прогнозлаш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Материал ва усуллар. Тадқиқот Бухоро вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази ревматология бўлимида 2018–2019 йилларда ўтказилди. Асосий гуруҳга 35–60 ёшдаги 115 нафар тизимли склеродермия билан касалланган бемор, назорат гуруҳига эса 36 нафар соғлом шахс олинди. Тадқиқотда клиник, лаборатор ва инструментал усуллар қўлланилди: ЭКГ, ЭхоКГ, уйку артериялари доплерографияси, қон биокимёвий таҳлиллари, ревмосинамалар. Кардиоваскуляр хавфни баҳолашда SCORE (EULAR) шкаласидан фойдаланилди. Олинган маълумотлар статистик усуллар ёрдамида таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижалари. Тизимли склеродермия билан касалланган беморларда кардиоваскуляр хавф омилларининг юқори тарқалганлиги аниқланди. Асосий хавф омиллари сифатида артериал гипертензия (51,3 %), гиперхолестеринемия (42,6 %), семизлик (14,8 %) ва гиподинамия (18,3 %) қайд этилди. Беморларнинг катта қисмида бир ёки ундан ортиқ хавф омиллари мавжудлиги аниқланди.

SCORE (EULAR) шкаласи бўйича баҳолаш натижаларига кўра, беморларнинг 41,2 % да ўртача, 13,7 % да юқори ва 11,8 % да ўта юқори кардиоваскуляр хавф кузатилди. Ёш ортиши билан хавф даражасининг ошиши аниқ корреляцияга эга эканлиги исботланди.

Уйку артерияларида интима-медиа комплекси (ИМК) қалинлигини ўрганиш натижасида беморларнинг 52,2 % да ИМК >0,9 мм эканлиги аниқланди. ИМК қалинлашиши юқори кардиоваскуляр хавф даражаси ҳамда бир нечта хавф омилларининг мавжудлиги билан боғлиқ эканлиги кўрсатилди. Бу ҳолат ТСД касаллигида атеросклеротик жараёнлар эрта ривожланишини тасдиқлайди.

Хулоса. Тизимли склеродермия билан касалланган беморларда кардиоваскуляр хавф юқори бўлиб, у касаллик фаоллиги, ёш ва анъанавий хавф омиллари билан узвий боғлиқдир. SCORE (EULAR) шкаласи ҳамда уйку артериялари интима-медиа комплекси

қалинлигини аниқлаш ТСДли беморларда кардиоваскуляр асоратларни эрта прогнозлашда муҳим диагностик ва прогностик аҳамиятга эга. Олинган натижалар асосида ушбу беморларда индивидуаллаштирилган профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш зарурлиги асосланди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Алекпаров Р.Т., Ананьева Л.П., Черкасова М.В. Клинические ассоциации сосудистого эндотелиального фактора роста и его рецептора 2-го типа при системной склеродермии. // Научно-практическая ревматология. 2018. 56(5).-С .570.
2. Моимеев А.А. Современные методы диагностики ограниченной склеродермии. // Саратовский научно-медицинский журнал.-2016. 12(3). –С. 482.
3. Саад Е.О., Ананьева Л.П., Новикова Д.С., Алекперов Р.Т. Традиционные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний при системной склеродермии и их связь с структурными изменениями сердца // Научно-практическая ревматология -2016. (54) 6. –С. 688.
4. Саидова М. М., Хамроева Ю. С. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ //Новый день в медицине. – 2021. – №. 1. – С. 265-269.
5. Саидова М. М., Хамроева Ю. С. CARDIOVASCULAR RISK IN PATIENTS WITH SYSTEMIC SCLERODERMA //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 367-370. 8. Синяченко О.Б., Егудина Е.Д., Миккустс В.Я., Ермолаева М.В., Кетинг Е.В., Дядик Е.А. Ангиопатия при системной склеродермии. // -2017. №1(67).-С.5.